

Hybrid Control – Monitoramento Organizacional para o Trabalho Híbrido

Hybrid Control – Organizational Monitoring for Hybrid Work

Hybrid Control – Monitoreo Organizacional para el Trabajo Híbrido

Ana Julia Tomazia¹

annatoamzia@gmail.com

Luis Eduardo Lopes Casimiro¹

educasimiro99@gmail.com

Jeferson Roberto de Lima¹

jeferson.lima10@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Baptista¹

abel@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Trabalho híbrido.
Produtividade.
Estagiários.
Monitoramento facial.

Keywords:

Hybrid work.
Productivity Interns.
Facial monitoring.
Behavior.

Palabras clave:

Trabajo híbrido.
Productividad.
Pasantés.
Monitoreo facial.
Comportamiento.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

O Hybrid Control é um projeto de inovação tecnológica voltado para o desenvolvimento de uma plataforma digital de monitoramento inteligente da produtividade e comportamento organizacional dos funcionários no modelo de trabalho híbrido. Inicialmente focado nos estagiários, o sistema foi concebido com base nas necessidades emergentes de gestão empresarial em tempos de transformação digital, buscando aliar tecnologia à análise comportamental para garantir maior eficiência, engajamento e desenvolvimento dos colaboradores. O objetivo é fornecer uma ferramenta que apoie os líderes e equipes de Recursos Humanos na tomada de decisões estratégicas, parte da coleta e análise de dados objetivos, extraídos por meio de tecnologias como reconhecimento facial, análise de uso de computador e dashboards interativos. Com base nesses recursos, o sistema detecta padrões de comportamento, identifica ociosidade ou sobrecarga, recomenda-se ações gerenciais personalizadas. O diferencial do Hybrid Control está em sua proposta de gerar uma cultura de produtividade orientada por dados, com sensibilidade ao fator humano. A iniciativa será inicialmente aplicada a estagiários grupo frequentemente mais vulnerável no regime home office como piloto, antes de ser expandida para outros níveis hierárquicos da organização.

Abstract:

Hybrid Control is a technological innovation project focused on developing a digital platform for intelligent monitoring of employee productivity and organizational behavior in the hybrid work model. Initially targeting interns, the system was designed based on emerging business management needs in times of digital transformation, aiming to combine technology and behavioral analysis to ensure greater efficiency, engagement, and employee development. The goal is to provide a tool that supports leaders and Human Resources teams in making strategic decisions through the collection and analysis of objective data, obtained via technologies such as facial recognition, computer usage analysis, and interactive dashboards. Using these resources, the system detects behavioral patterns, identifies idleness or overload, and recommends personalized managerial actions. The main differentiator of Hybrid Control lies in its proposal to foster a data driven productivity culture with sensitivity to the human factor. The initiative will initially be applied to interns a group often more vulnerable in remote work environments as a pilot project, before being expanded to other hierarchical levels within the organization.

Resumen:

Hybrid Control es un proyecto de innovación tecnológica enfocado en desarrollar una plataforma digital para el monitoreo inteligente de la productividad y el comportamiento organizacional en el modelo de trabajo híbrido. Dirigido inicialmente a los pasantes, el sistema fue diseñado para responder a los nuevos desafíos de gestión derivados de la transformación digital, combinando tecnología y análisis del comportamiento para impulsar la eficiencia, el compromiso y el desarrollo profesional. La plataforma apoya a los líderes y equipos de Recursos Humanos en la toma de decisiones estratégicas mediante la recopilación y análisis de datos objetivos obtenidos a través de tecnologías como el reconocimiento facial, el seguimiento del uso del ordenador y paneles interactivos. Estos recursos permiten detectar patrones de comportamiento, identificar ociosidad o sobrecarga y recomendar acciones de gestión personalizadas. El principal diferencial de Hybrid Control es promover una cultura de productividad basada en datos, pero sensible al factor humano. La iniciativa se aplicará primero con pasantes un grupo más vulnerable en el trabajo remoto como proyecto piloto antes de expandirse a otros niveles de la organización.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

Nos últimos anos, a dinâmica do trabalho sofreu transformações profundas impulsionadas pelo avanço da tecnologia, mudanças sociais e, especialmente, pelo contexto pandêmico que forçou muitas empresas a migrarem para o modelo remoto. A consolidação do trabalho híbrido combinando atividades presenciais e remotas emergiu como uma solução estratégica que, embora promissora, ainda enfrenta desafios significativos no que tange à gestão da produtividade, monitoramento comportamental e engajamento organizacional.

Nesse novo cenário, gestores de Recursos Humanos e líderes empresariais se deparam com uma complexidade inédita: como manter equipes coesas, produtivas e alinhadas à cultura organizacional, mesmo quando distribuídas fisicamente? Como garantir que os colaboradores estejam atuando com foco, motivação e responsabilidade, sem recorrer a mecanismos invasivos de controle?

Diante dessa realidade, surge o Hybrid Control, um sistema digital inteligente projetado para atuar como ferramenta de apoio estratégico à gestão empresarial. Desenvolvido com foco inicial nos estagiários público muitas vezes negligenciado em relação à supervisão e orientação no home office o projeto propõe um modelo de monitoramento ético, baseado em dados objetivos, comportamento organizacional e sensibilidade humana, criando um ambiente corporativo mais transparente, eficiente e colaborativo.

O Hybrid Control não apenas monitora a presença e a atividade dos colaboradores, mas interpreta dados em tempo real para gerar insights relevantes sobre padrões comportamentais, níveis de engajamento, possíveis estados de sobrecarga ou ociosidade, oferecendo recomendações personalizadas aos gestores. A proposta transcende o controle operacional: trata-se de fomentar uma nova cultura de alta performance com foco no bem estar, na responsabilidade e no desenvolvimento contínuo dos profissionais.

O objetivo do Hybrid Control é desenvolver e implementar uma plataforma digital capaz de avaliar e aprimorar a produtividade dos colaboradores no regime híbrido de trabalho, com foco especial no mapeamento de comportamentos organizacionais que influenciam diretamente os resultados da empresa.

A iniciativa visa proporcionar aos gestores e equipes de Recursos Humanos um conjunto de ferramentas tecnológicas que:

- Monitoram de forma ética a presença e a atividade dos colaboradores no ambiente digital;
- Identificam padrões de comportamento associados à baixa ou alta produtividade;
- Detectam sinais precoces de desmotivação, estresse, sobrecarga ou desengajamento;
- Geram relatórios visuais e recomendações baseadas em dados concretos para a tomada de decisões estratégicas;
- Fortalecem a cultura organizacional por meio de uma gestão orientada por evidências.

Além disso, o projeto busca contribuir diretamente para a profissionalização e o crescimento dos estagiários, fornecendo acompanhamento próximo e estruturado, que será posteriormente estendido a todos os níveis hierárquicos da organização. Com isso, o Hybrid Control torna-se um aliado indispensável para empresas que desejam evoluir no modelo híbrido, mantendo altos níveis de desempenho e promovendo uma gestão mais consciente e eficiente.

A implantação do Hybrid Control se justifica pela necessidade urgente de reinventar a forma como as empresas monitoram e desenvolvem seus colaboradores no contexto do trabalho híbrido. À medida que esse modelo se consolida, torna-se evidente que os métodos tradicionais de supervisão e avaliação de desempenho não são mais suficientes e, muitas vezes, se tornam ineficazes e contraproducentes.

Estudos recentes apontam que, embora o trabalho remoto proporcione maior flexibilidade, ele também cria obstáculos à produtividade, à comunicação e à construção de uma cultura organizacional sólida. Estagiários, por exemplo, frequentemente enfrentam dificuldades como falta de supervisão

direta, baixa integração com a equipe e desafios para manter o foco e a disciplina no ambiente doméstico.

A ausência de mecanismos eficientes de acompanhamento pode resultar em baixa performance, ociosidade oculta, desalinhamento com metas organizacionais e estagnação do desenvolvimento profissional. Por outro lado, modelos de controle excessivamente rígidos e invasivos tendem a gerar desconfiância, queda na motivação e um ambiente corporativo tóxico.

Diante desse dilema, o Hybrid Control surge como uma solução equilibrada e inovadora, que alia tecnologia de ponta à inteligência de dados e à análise comportamental organizacional. Seu diferencial reside na capacidade de oferecer um monitoramento inteligente e não invasivo, capaz de fornecer indicadores claros de produtividade e saúde organizacional, ao mesmo tempo que respeita a individualidade e o contexto de cada colaborador.

Além disso, ao focar inicialmente em estagiários, o projeto responde a uma lacuna crítica de gestão, criando um ambiente mais justo, estruturado e propício à aprendizagem e à construção de carreiras promissoras. Posteriormente, com a escalabilidade do sistema, toda a organização poderá se beneficiar de um modelo de gestão baseado em dados, transparência, empatia e performance.

Assim, o Hybrid Control não apenas responde aos desafios contemporâneos do trabalho híbrido, mas se posiciona como um pilar essencial para a transformação digital e cultural das empresas, promovendo evolução contínua, gestão estratégica e crescimento sustentável.

2. Fundamentação Teórica

No contexto da gestão empresarial contemporânea, o modelo híbrido de trabalho tem evidenciado desafios relevantes, especialmente quanto à supervisão de tarefas, à comunicação eficaz e ao acompanhamento do desempenho das equipes. Tais lacunas tornam-se ainda mais sensíveis no caso dos estagiários, que se encontram em fase de aprendizagem e necessitam de maior orientação e proximidade dos gestores.

Diante desse cenário, o projeto propõe a criação de uma solução tecnológica que vá além de um simples software de monitoramento. Trata-se do desenvolvimento de uma plataforma integrada de gestão de produtividade e análise de comportamento organizacional, com capacidade de transformar dados operacionais em informações estratégicas. O objetivo central é disponibilizar uma ferramenta que alie performance à dimensão humana do trabalho, fornecendo aos gestores não apenas métricas, mas uma leitura contextualizada e aprofundada do desempenho das equipes.

Com essa abordagem, o sistema Hybrid Control foi concebido para responder às exigências da administração moderna: assegurar produtividade, valorizar a individualidade dos colaboradores e fomentar uma cultura organizacional pautada na confiança, na responsabilidade e no aprimoramento contínuo.

2.1 Público-alvo

A implementação inicial do Hybrid Control será voltada aos estagiários, por se tratar de um público que enfrenta maiores dificuldades no trabalho remoto ou híbrido. Estagiários geralmente não contam com estruturas de trabalho robustas, não possuem ainda autonomia plena e, muitas vezes, não têm a supervisão direta que os ajude a consolidar hábitos produtivos e alinhados à cultura organizacional da empresa.

A proposta de valor para esse grupo é oferecer uma plataforma que permita monitoramento e acompanhamento remoto de desempenho, assegurando que esses jovens talentos estejam engajados,

produtivos e bem direcionados. A ferramenta auxilia os gestores a atuarem mais de perto, mesmo à distância, garantindo uma integração mais eficiente desses profissionais ao ambiente corporativo.

Após a validação com estagiários, o sistema será escalado para os demais colaboradores, tornando-se uma base estratégica de apoio para toda a estrutura de trabalho híbrido da organização.

4.2. Soluções

O Hybrid Control oferece um conjunto integrado de funcionalidades que abordam tanto a gestão da produtividade quanto o mapeamento do comportamento organizacional. Suas soluções incluem:

- **Monitoramento de presença e interatividade:** A plataforma utiliza um sistema de reconhecimento facial para confirmar a presença do colaborador no local de trabalho. Além disso, monitora o uso ativo do computador, incluindo movimentos de teclado, mouse e execução de aplicativos, garantindo um acompanhamento em tempo real da atividade profissional.
- **Análise de produtividade:** Os gestores terão acesso a painéis interativos com visualização do desempenho individual e coletivo dos colaboradores, comparativos entre equipes e alertas automáticos em casos de ociosidade, permitindo uma ação rápida e eficaz.
- **Insights sobre comportamento organizacional:** A plataforma identifica padrões que indicam sobrecarga, desmotivação ou desvios de produtividade, permitindo que a gestão atue de forma preventiva e estratégica, em vez de reativa.
- **Recomendações gerenciais:** A partir dos dados coletados, o sistema oferece sugestões inteligentes de ações que podem ser tomadas pelos líderes para melhorar a performance e o bem-estar dos colaboradores, fortalecendo a cultura organizacional e os resultados da empresa.

3. Método

A metodologia adotada no desenvolvimento do Hybrid Control combina práticas da engenharia de software com princípios de análise organizacional, resultando em uma solução tecnológica aplicada com foco estratégico. O processo foi dividido em quatro etapas principais:

1. **Problematização e levantamento de requisitos:** A primeira fase envolveu a realização de pesquisas sobre comportamento organizacional e trabalho híbrido, identificando os principais desafios enfrentados por gestores e colaboradores. Com base nesses estudos, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais, além das regras de negócio da plataforma.
2. **Desenvolvimento da solução:** Com os requisitos mapeados, foi iniciado o desenvolvimento da plataforma, incluindo o módulo de reconhecimento facial, o sistema de monitoramento de atividades computacionais e a interface gráfica de acompanhamento de desempenho.
3. **Análise de dados e geração de insights:** Durante os testes da plataforma, os dados de uso foram coletados e analisados por meio de ferramentas estatísticas e técnicas de mineração de dados. Isso permitiu identificar padrões e gerar alertas automáticos e recomendações estratégicas baseadas em evidências concretas.
4. **Validação e diferenciação de mercado:** O sistema foi testado com foco nos estagiários, validando sua eficácia com esse público antes da ampliação. O diferencial do Hybrid Control é seu compromisso com a ética, o equilíbrio e a orientação por dados, diferindo de softwares genéricos que focam apenas no controle e não no desenvolvimento humano.
5. **Impactos esperados:**
 - **Econômico:** Redução de custos com improdutividade e realocação eficiente de recursos humanos.
 - **Social:** Apoio ao desenvolvimento profissional de estagiários e melhoria da cultura organizacional.

- Ambiental: Apoio à manutenção do trabalho híbrido, evitando deslocamentos desnecessários.
- Viabilidade econômica: O sistema pode ser oferecido como SaaS (Software as a Service) para empresas de pequeno, médio e grande porte. Investidores potenciais incluem startups de RH, aceleradoras focadas em produtividade e fundos de tecnologia organizacional.
- Empresas clientes: corporações que já adotam o modelo híbrido ou buscam validar sua eficácia.

Figura 1 - Logo

4. Resultados e Discussões

Como resultado do processo, foi desenvolvida uma plataforma funcional voltada ao gerenciamento de colaboradores em regimes remoto e híbrido. A ferramenta já conta com:

- Uma tela de login segura, garantindo o acesso exclusivo de gestores autorizados e a integridade dos dados.
- Um dashboard interativo, que apresenta uma visão geral da atuação das equipes e colaboradores ativos.

As funcionalidades implementadas permitem:

- Monitoramento de presença e interatividade por meio de reconhecimento facial e análise de atividade no computador.
- Análise de produtividade com comparativos entre equipes e alertas automáticos. - Geração de insights sobre comportamento organizacional, com foco em promover ações de melhoria e intervenções baseadas em dados.
- Recomendações estratégicas aos gestores, com foco na gestão proativa e na construção de uma cultura de alta performance.

Esses recursos possibilitam uma gestão empresarial mais eficiente, humana e adaptada ao novo cenário híbrido de trabalho, promovendo uma atuação consciente, baseada em evidências e voltada ao crescimento conjunto da empresa e de seus profissionais.

5. Considerações Finais

O projeto Hybrid Control surge como uma solução inovadora e necessária diante dos desafios do trabalho híbrido, especialmente no monitoramento ético da produtividade e do comportamento organizacional.

Ao unir tecnologia, análise de dados e sensibilidade humana, a proposta oferece um equilíbrio entre desempenho corporativo e bem-estar dos colaboradores.

O Hybrid Control consolida-se como um instrumento capaz de fortalecer a cultura organizacional orientada por dados, aumentar o engajamento e otimizar processos de forma sustentável,

contribuindo para uma gestão mais eficiente e humana no contexto contemporâneo do trabalho híbrido.

Referências

ASSUNÇÃO, Felipe. Brasileiros percebem menos os ganhos do home office, aponta Pesquisa. Veja, 2025. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/economia/brasileirospercebem-menos-os-ganhos-do-home-office-aponta-pesquisa/>. Acesso em: 12 jun. 2025.

FORBES BRASIL. Por que 2025 pode ser o ano do fim do trabalho remoto. Forbes, 2025. Disponível em: <https://forbes.com.br/carreira/2025/01/por-que-2025-pode-ser-o-anodo-fim-do-trabalho-remoto/>. Acesso em: 12 jun. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.